

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 4
ISSUE 1**

2023

TIL, TA'LIM, TARJIMA

1-SON, 4-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, ВЫПУСК-4

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-4, ISSUE-1

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

1-SON,(2023) DOI

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, (2023) DOI

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхамметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ISSUE-1 (2023) DOI

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Ш.Ш. Жалмаханов, Ш.К. Жаркынбекова, Б.И. Кодирова. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.....	7
2.Rashidova U. FRAZEOLOGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI.....	21
3.Maxammadiyev X. ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN MAISHIY LEKSEMALAR.....	29
4.Usmanov F. ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONTSEPT VA QADRIYAT MUAMMOSI.....	35
5.Anorqulova O. KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA.....	44
6.Musulmonova K. SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	52
7.Kurbanazarova N. O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI.....	59
8.Sariyev Sh. KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA MUNOSABATI.....	67
9.Dautova M. MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV TAVSIFI.....	76

T A' L I M S H U N O S L I K

10.Ubaydullayev N. BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	87
11.Raxmatova D. SAIDRIZO ALIZODANING TIL TA'LIMI HAQIDAGI QARASHLARI.....	97
12.Ibrohimova O. XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI.....	105

T A R J I M A S H U N O S L I K

13.Kuvanova Sh. FRANS KAFKA ASARLARI TARJIMASIDAGI YOLG'IZLIKKA MAHKUM INSON OBRAZINING TALQINI VA TASAVVURIDAGI DUNYO KARTINASI.....	114
14.Панжиева Н КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENGE" (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА).....	122

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Dautova Malika

O'qituvchi

Termiz davlat universiteti

Termiz, O'zbekiston

malikadautova1@gmail.com

MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV TAVSIFI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada "kiyim-kechak" nomlarining turli tomonlardan o'rganilganligi, keyingi qaydlarda ularni har xil tillar materiallarida qiyoslab o'rganishga jiddiy e'tibor qaratilgan. Ingliz tilida kiyim-kechak nomlarining turli tarixiy davrlardagi va hozirgi ingliz tili shevalaridagi holatini o'rganishga, shuningdek, poyabzal tushunchasini o'rganishda kognitiv hamda semiokulturologik yo'nalishlar taraqqiyotiga bag'ishlangan ishlar ham chuqur tahlil qilingan. Tilning nominativ funksiyasi bilan uzviy bog'langan: nomlash jarayoni va uning natijasi so'zlovchining niyatini adresiga yetkazish va o'z xohish-istaklarni his-tuyg'u, bilim hamda intilishlar bilan bog'lashni o'z ichiga olgan pragmatik yo'nalishlar ham tahlil qilingan. Moda sohasidagi inglizcha neologizmlarning nominativ va yasalish xususiyatlari to'lig'icha ochib berilgan.

Kalit so'zlar: moda, nominatsiya, neologizm, obyektiv birlik, pragmatik maqsad, pretsedent, toponimlar, topoetnonimlar.

Doutova Malika

Teacher

Termez State University

Termez, Uzbekistan

malikadautova1@gmail.com

DESCRIPTION OF THE NEOLOGISMS USED IN THE FIELD OF FASHION

ABSTRACT

In this article, serious attention is paid to the study of "clothing - dress" and its names from different angles, and in the following notes, to their comparative study in the materials of different languages. The works devoted to the study of the condition of clothing names in English in different historical periods and current English dialects, as well as the development of cognitive and semiocultural trends in the study of the

concept of shoes, are also deeply analyzed. Inextricably linked with the nominative function of the language: the naming process and its result, the pragmatic directions, which include conveying the speaker's intention to the addressee and connecting one's wishes with feelings, knowledge and aspirations, are also analyzed. The nominative and constructional features of English neologisms in the field of fashion are fully disclosed.

Keywords: Fashion, denomination, neologism, objective unity, pragmatic purpose, precedent, toponyms

Даутова Малика

Преподаватель

Термезского государственного университета

Термез, Ўзбекистон

malikadautoval@gmail.com

НОМИНАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ, ПРИМЕНИМЫХ В СФЕРЕ МОДЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье серьезное внимание уделено изучению "одежда" и его названий с разных сторон, а в последующих заметках - сравнительному их изучению на материалах разных языков. Также были глубоко проанализированы работы, посвященные изучению состояния названий одежды в английском языке в разные исторические периоды и современные английские диалекты, а также развитию когнитивных и семиокультурных тенденций в изучении концепта обувь. Анализируются неразрывно связанные с номинативной функцией языка: процесс именования и его результат, прагматические направления, включающие в себя донесение намерения говорящего до адресата и соединение своих желаний с чувствами, знаниями и стремлениями. В полной мере раскрываются номинативные и конструктивные особенности английских неологизмов в сфере моды.

Ключевые слова: Мода, наименование, неологизм, объективное единство, прагматическая цель, прецедент, топонимы, топонимы.

Ijtimoiy-maishiy hayotning ushbu sohasiga doir predmet, hodisa va tushunchalar til egalarining aksariyatiga tushunarli. Shu bilan birga, ta'kidlash joizki, moda jamiyatda sodir bo'ladigan texnologik va ijtimoiy o'zgarishlarni yaqqol ko'rsatib turadi. "Moda" kategoriyasiga taalluqli narsa, hodisa va tushunchalar atrofidagi kishilarda o'ziga nisbatan ma'lum munosabatni hosil qilishga intiladigan shaxsning ham individual xususiyat, did va maqsadlarini ham namoyon etadi. Masalan, Buyuk Britaniya va AQShda modaga nisbatan turli munosabatda bo'lishadi. Britaniyaliklarga o'zining ust-boshiga, uning rang-barang va originalligiga haddan tashqari berilmaydi. Lekin amerikaliklar kabi erkaklar xizmat joylarida kostyum va bo'yinbog'da, ayollar esa ko'ylak va yubkani (shimni emas!) afzal bilishadi. Shuningdek, ishbilarmon, tabib va oqlovchi (advokat) lar ham kiyinishning rasmiy ish uslubiga amal qilishadi. Biroq, ta'kidlash joizki, Buyuk Britaniya va AQShda qanday kiyim kiyilishini aniq tavsiflash unchalik oson ish emas. Chunki har bir kishining kiyinish uslubi yurish-turishi individual. Odatda, nimani kiyish lozimligiga shubhalansalar, boshqalar qanday kiyinishigagina qaraydilar yoki yaqinlari bilan maslahatlashadilar. Nimani kiyishni bilmagan kishilar boshqalarga razm soladi va muayyan qarorga kelishadi. Britaniyaliklar boshqalardan ajralib turmaslikni (gap oddiy xalq haqida ketyapti) yoqtiradilar, shunday ishonchli his etadilar, qulay kiyinishga harakat qiladilar. Kontsert, teatr, kinoteatrlarda britaniyaliklarni xushbichim kostyum-ko'ylaklarda ham, sviter va

jinslarda ham uchratish mumkin[1,B.71].

Amerikaliklar britaniyaliklarga nisbatan o'zlarini ancha erkin tutadilar, ammo tashqi ko'rinishiga juda e'tibor beradilar. Uyda, xordiq paytida ular sport yoki kundalik kiyimlarini kiyishadilar. Biroq kechki ko'ngilochar tadbirlarda bashang kiyinishni yoqtiradilar. Qimmatbaho mehmonxona va salohiyatli restoranlarda erkaklar bo'yinbog'i pidjak, ayollar esa ziynatli kiyinadilar, sochlarini orasta turmaklaylilar. Shu bilan birga ta'kidlash joizki, anglo-sakson dunyosida qat'iy kiyinishga nisbatan talab susayib borayotganligini qayd etish mumkin. Albatta tegishli holatlarda ular qat'iy (kostyum, bo'yinbog' va shu kabilar bilan) kiyinish kuzatiladi[2, B.24].

Bizningcha "nominatsiya" tushunchasi borliq, narsa hodisalarni nomlash (ma'no bag'ishlash) jarayoni natijasi o'laroq gavdalanadi. Narsa hodisalarga ma'no bag'ishlash (ularni nomlash) so'z va so'z birikmalari haqidagi tasavvur va assotsiativ (fikriy) aloqalarning yaxlit majmuiga asoslanadi. Bunda ular tasavvur va fikriy bog'lanishlarning aynan bir doirasiga mansubligi juda muhim. Ob'ektiv birlikning nominatsiya asosi bo'lgan muayyan ob'ekt haqidagi bilimlarning to'planishi tabiiy, muayyan va madaniy-lisoniy tajriba atrofida kechadi. Bilish jarayoni esa kuzatishlardan boshlanadi. Shu bilan birga, narsa-hodisa so'zga bog'liq bo'lmagan holda mavjud. Uni ifodalovchi so'z ham paydo bo'ladi.

Tilning nominativ funksiyasi bilan uzviy bog'langan: nomlash jarayoni va uning natijasi so'zlovchining niyatini adresiga etkazish va o'z xohish-istaklarni his-tuyg'u, bilim hamda intilishlar bilan bog'lashni o'z ichiga olgan pragmatik yo'nalishdan farq qiladi.

Pragmatik maqsad va shart-sharoitlar nomlash jarayonining ma'lum hosilasini qabul qilishga, eslab qolishga hamda qayta ifodalashga imkon beruvchi kognitiv asoslarga ega. Nominatsiya neologizmlarning ma'no mazmunini adekvat (qanday bo'lsa shunday) idrok etishni, kiyim-kechakning ma'lum turiga yangi nom berishni nazarda tutadi. Bizningcha, nomlash jarayonida shaxs va so'zlovchining maqsadi, o'y-xayoli etakchi ahamiyatga ega. Chunki, neologizmning pragmatik salohiyati va yo'nalishi aynan shu bilan belgilanadi.

Moda sohasidagi inglizcha neologizmlar moda jurnallari maqolalarida ko'proq qo'llanadi. Moda sanoatining ommabop nashrlari tilda neologizmlarning paydo bo'lishi, ma'lum lisoniy - ijtimoiy maqom kasb etishi nuqtai nazaridan juda muhim. Chunki ular, ko'pincha, yangi so'z yoki gaplarning paydo bo'lishi va qo'llanishi uchun birgalikta manba vazifasini bajaradi. Moda jurnallarida rangni tasvirlovchi neologizmlar juda keng tarqalgan. Buning sababi, bizningcha, maqolalarda yo'lning ma'lum faslida namoyon bo'ladigan rang nozikliklarining ko'p muhokama etilishidir. Bir necha misol keltiramiz (1-ilovaga qarang)

"Carafe" - "koferang"; "emerald"- "zarurad rang"; "Dazzling blue"- "yarqiroq moviy"; "turbulence"- "turbolentrang"(ya'ni asfalt va kuzgi osmon rangini eslatuvchi quyuq kulrang); "vivacious" - "jonbaxsh pushtirang"; "berry - hued" - "zuzavorrang" va b.[3. B. 24].

Ingliz tilining xalqaro til ekanligi uchun unda hosil bo'lgan yoki o'zlashgan yangi so'zlar turli tillarda tez tarqaladi va ommalashib ketadi. Quyida hozirgi ingliz tilida paydo bo'lgan (o'zlashgan) kiyim-kechakka doir neologizmlarga misollar keltiramiz:

"Look" - "obraz", "libos"; "top" - "ayollar nimchasining yuqori qismi"; "dooble denim"- "jinsidan tikilgan ko'ylakni jinsi shim yoki yubka bilan kiyish. Mazkur moda libosi yangi yo'nalishni boshlab berdi va ayni paytda ijtimoiy did - uslubdan norozilik ramzi", "geek chic" - "texnologiyalarga mukkasidan ketgan "botaniklar" va chin intellektuallarning kiyinish uslubiga taqlid qiluvchi kiyimlar stili"; "bomber" - "ilgakli, yoqali va rezirka manjetli kalta kurtka"; "skinny"- chiqib turadigan tor jinsi shim; "chandchier earring"- metall, marjon, kristall va qimmatbaho toshlari bor katta va murakkab tuzilmali ziraklar;

"laafers" - ipsiz, shakli makosimlarga o'xshash, ammo qattiq tagchart vaposhnali tufli; "top - siders" - oq rangli, qalin poshnali, iplari poyafzal orqa qismidan bog'lanuvchi qulay tufli [4,B.74].

Buyuk Britaniya va AQShda tijorat uylari yoki kiyimlarning firma yorliqlarida atoqli otlar ko'plab uchraydi. Keyinchalik bu otoqli otlar neologizm sifatida inglizlar nutqidan joy oladi va yangi rusumli mahsulotning sifat ko'rsatkichini tavsiflaydi. O'rganilayotgan kiyim-kechak turlarining nomlanish sababi (motivi) ularning tarkibiga kirgan atoqli otlarning xususiyatlarini chuqur tushunish bilan bog'liq. Ko'pincha, real yoki ideal ob'ektlarga xos katta hajmdagi belgilar ularni majoziy ma'noda qo'llashga harakat qilish motivida namoyon bo'ladi. Shuningdek, bunda idrok va eslab qolishga qulaylik motivi ancha ommalashgan. Neologizmning nomlash manbai va individual xarakterda bo'la olishi yuqori baholanadi. Shuningdek, nom tanlashda so'zlarning predmetlar guruhini ifodalay olishi ham muhim rol o'ynaydi. Agar atoqli ot pretsedent (namunali) matn yoki nutq vaziyatiga asoslangan otni qo'llash natijasida keng ommalashgan bo'lsa, u chiroyli (muhim) ot bo'lishi mumkin.

Ma'lum madaniy - lisoniy hamjamiyatda amal qiladigan atoqli otlar turg'un assotsiatsiyalarga asos qilib olinishi va oson idrok etiladigan bo'lishi mumkin. Kuchli implikasiya (qadriyat, metayazo'k, substantsionallik) lar ismlar egalari faoliyati, uslubi, ijod tarzini tavsiflovchi belgilarni oladi. Kiyim-kechaklarning lisoniy ifodalari - bu mahsulotlarning oddiy nominklaturasi (nomlar majmui) emas, balki "haqiqiy kodlardir"[5,B.221]. Kiyim - kechaklarning tarkibiy qismlari faqat modani "tabiiy ufq" bilan ta'minlaydi. Aslida esa moda o'zining yaxlit mohiyatini namoyon etadi. Kiyim - kechakni til vositalari bilan tavsiflash betakror obraz yaratib va xaridorni tanlashga majburlab, diqqatni asosiy maqsadga yo'naltiradi[6,B.112].

Ushbu tadqiq ot asnosida biz qo'shma neologizmlar borligini ham aniqladik. Qiyoslang: blouse, bodice, bonnet, boots, cap, cape, cloak, collar, corsage, costume, dress, frock, gown, hat, jacket, pelerine, pyjamas, suit, petticoat, polonaise, shawl, shirt, skirt, sleeve, shoes, trousers.

Atoqli otlar nomlari bilan kelgan neologizmlar tartibiga ko'ra, quyidagi turlarga bo'linadi:

- 1 tartibli neologizmlar: "Joseph" - "Jozef", "Oxfords" - "Oksford" va b.
- 2 tarkibli neologizmlar: "Albert boots"- "Albert etigi", "Gainsborough bonnet" - "Heynsberg qalpog'i", "Garibaldi blouse" - "Haribaldi bluzosi (kalta ko'ylagi)" vab.
- 3 tarkibli neologizmlar "Charlotte Corday bonnet" - "Sharlotta korde qalpog'i", "Jack tar trousers" - "matroslar shimi", "Marie stuart bodice"- "Mariya Styuart korsaji" va b.
- 4 tarkibli neologizmlar: "Little Lord Faunt-leroy dress"- kichik lord libosi va b.

Ingliz tilida chop etilgan zamonaviy moda jurnallarida ("Mode Lifestyle Magazine", "Allure", "Fashion Magazine", "Hint Fashion Magazine", "Vogue") kiyim - kechak va poyafzal sohalarida mashhur nomlar bilan yasalgan neologizmlar ko'p tarqalgan. Izlanishlarimiz davomida biz atoqli otlar bilan yasalgan neologizmlarning quyidagi guruhlarini aniqladik:

1) Toponimlar bilan kelgan kiyim - kechak va poyafzalga doir neologizmlar: "Ascot", "Balmoral", "Eton", "Oxford", "Sahara", "York"

2) Topoetnonimlar bilan ishlatiladigan kiyim - kechak va poyafzal yangi nomlari: "Armenian", "French", "Indian", "Japanese", "Oxonian", "Prussian", "Russian", "Spanish", "Venetian". Neologizmlar asosini tashkil qiladigan ob'ektlarni mos ravishta yana 2 guruhga ajratish maqsadga muvofiq ko'rinadi:

A) Toponim, joyni, topoetnonim mazkur kiyim - kechak va poyafzal buyumlari mansub etnik hamjamiyat ko'rsatilgan neologizmlar: "York tan gloves" (mallarang teri qo'lqop), "Barcelona handkerchief" (Barselona ro'moli), "French Gigot sleeve" (serhasham frantsuzcha eng), "Indian nocrtie" (hind bo'yinbog'i). Keltirilgan neologizmlar narsaning ma'lum modaga mansubligi (French), qanday materialdan tayyorlanishi (Indian), kiyish

usuli (Barcelona), mahsulot rangi va sifati (York) haqida ma'lumot beradi.

B) Tarkibida joy toponimlari bo'lgan neologizmlar.

Bunday neologizmlar shu joyda ahamiyatga molik voqea - hodisalar sodir etilganidan ma'lum tashkilotlar joylashganidan, mashxur mashxur shaxslar bo'lganligidan dalolat berib turadi. Qiyoslang: "Ascot tie" - Askot bo'yinbog'i; "Balmoral boots"- "Eton jacket" - Iton nimchasi, "Oxford shoes"-Oksford batinkalari. Masalan, "Ascot tie" neologizmidagi "Ascot" toponimi ushbu kiyimni kiyib yurgan kishining yuqori ijtimoiy maqomi, uning axloq - odob qoidalariga amal qilishini ko'rsatadi. "Oxford shoes" neologizmidagi "Oxford" toponimi botinkalar shakli, tikilgan material bilan uni kiyib yurgan kishi universitet doirasidan ekanligidan dalolat berib turadi. Hozirgi ingliz tilining kognitiv qolipida ijtimoiy maqom haqidagi ma'lumot saqlanib turadi, ammo uning mazmuni o'zgaradi. Bizningcha aytganda, mazkur poyafzal egasi "college graduate (kollej bitiruvchisi)", yoki "businessman" (ishbilarmon) sifatida talqin qilinadi.

V) Ma'lum hudud yoki jamoaga xos uslubni ifodalovchi neologizmlar: "Armenian mantle" - arman yopinchi, "Grecian sandals" - yunon sandallari, "Japanese hat" - yapon shlyapasi, "Russian boots" - rus botinkalari, "Spanish cloak"- ispan plashlari. Mazkur neologizmlar uchun topoetnonimlarni tanlash sababi muayyan etnik guruhga mansub kishi tashqi ko'rinishi bilan uning kiyimi orasidagi fikriy bog'lanishlikdir.

G) Muayyan ob - havo sharoiti bilan bog'liqlikni eslatuvchi neologizmlar: "Sahara Sandals"-Sahara sandallari.

Biz ushbu materiallarni tahlilga tortishda mashhur nomlar bilan bog'liq kiyim - kechak va poyafzal nomlarini ularning manbalariga qarab, 7 guruhga taqsimlash imkonini beradi:

- 1) Injil nomlari;
- 2) Qirol oilasi vakillari nomlari;
- 3) Siyosiy arbob nomlari;
- 4) Musavvirlar nomlari;
- 5) Adiblar nomlari;
- 6) Badiiy asar personajlari nomlari;
- 7) Harbiy sarkardalar nomlari.

Erkak jinsli kishilar nomlarini ifodalovchi atoqli otlar (Jozeph, Louis, Gainsboro) ayol kishilar modasi predmetlarini ifodalash uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, "Injil" dagi Jozeph (Yusuf) olib ko'raylik. Kishi ismi bilan kiyim - kechak nomi tashqi belgiga, aniqrog'i, ot minganda kiyiladigan kiyimning bichimi va rangiga binoan bog'langan. Jozeph nomi yahudiy dindorlar ot minganda kiyib yuradigan keng yoqali va, asosan, moviy rangdagi uzun hamda keng paltoni ifodalash uchun ifodalangan. Kiyim - kechaklarda "oilaviy qardoshlik" kuzatiladi: haqiqiy kiyim-kechaklar butun tanani o'zga ko'zlardan yashirib turadi va malum uzunlikka hamda bichimga ega bo'ladi. Atoqli ot metaforik ko'chim yordamida diniy doiradan diniy e'tiqod bilan bog'liq bo'lmagan kiyim-kechakka o'tdi. Hozirgi ingliz tilida "kiyim" sinfiga kirib qolgan Jozeph ismi ayollar kiyimining mashxur brendinomini oladi (bu bilim muxlislari orasida Kembrij gertsoginyasining ham borligi e'tiborga molik): yangi rusumdagi kishilar dizayneri guruhi asoschisi Joseph Ettedguining nomi shu xildagi kiyimlarni loyihalashtiruvchilarga o'tgan va bu ham majoziy ifoda natijasidir. Shu bilan birga, Jozeph zamonaviy brend nomi sifatida semiotik nuqtai nazardan ham yuklangan va shuning uchun premium (birinchi) sinf modasiga mansublik belgisi bo'lib xizmat qiladi. Atoqli otlar qirollik oilasi a'zolari nomlari bilan kelgan kiyim - kechak nomlarigina kirgan. Ushbu ishda tahlilga tortilgan nomlar ularning paydo bo'lish sababini shakllantirgan omillarga bog'liq holda bir necha tagguruhga bo'linadi. Bular quyidagilar: 1) atoqli ot ma'lum libosni kiygan qirollik oilasi vakiliga mansub: Alexandra, Jozephina, Marie-Antoinette. Bu guruhga mazkur kiyimni kiygan kishi ismi majoziy yo'l bilan libos nomigao'tadi. Aytishlaricha, imperator Napoleon Bonapardning ayoli Jozefina

homiladorlikni yashirish uchun keng bichimli ko'ylakni muomalaga kiritgan. Jozephine bodice (Jozefina korsaji) deb nomlangan libos yubkadan ajratilgan. Jozephine bodice nomiga monand tarzda ayollar kostyumining yana bir qismi nomi Jozephine sleeve (Jozefina engi) nomli serhasham, kalta, faqat elkani engil yopib turuvchi libos paydo bo'lgan. Mazkur holatni atoqli ot dastlab libosning engi ekanini ko'rsatishga xizmat qiladi. 2) Tarkibidagi atoqli ot humoyun (janob oliy) zot bilan bog'liq qo'shma otlar: Caroline corsage, Caroline sleeve. Caroline atoqli oti Neapl qirolichasi Karolina Bonapard (Napoleon Bonapardning kenja singlisi), Georg IV rafiqasi Karolina Braunshveygskaya va Avstriya hukmdori Mariya Terezaning qizi Mariya Korolina Avstriyskaya kabi mashxur shaxslarni eslatadi. Binobarin, Caroline ismi moda va uslub belgisi maqomiga ega; 3) Tarkibida muayyan davrning eng yorqin vakillari ismini eslatuvchi atoqli ot bo'lgan nomlar. Qiyoslang: Louis XIII corsage - Lyudovik XIII, Louis XIII sleeve - Lyudovik XIII engi, Marie Stuart bonnet - Mariya Styuart qalpog'i, Marie Stuart hat - Mariya Styuart shlyapasi, Marie Stuart cap [7.] - Mariya Styuart chepitsi, Marie Stuart bodice - Mariya Styuart korsaji, Medici collar - Medichi yoqasi Medici dress - Medichi ko'ylagi, Medici sleeve - Medichi engi va b.

Mazkur guruh ismlari nomlash motivi (asosi, vaji) mashxur shaxslar bilan bog'liq bo'lmagan atoqli otlardir. Bunday xolatda nominatsiya motivi o'rganilayotgan davrning tarixiy madaniy hayotidan izlash kerak. Masalan, Napoleon yurishlaridan keyin dizaynerlar katta erkinlikni qo'lga kiritganlar: ular nafaqat yangi modellarni o'ylab topadilar, balki ko'ylak san'at asari bo'lishi kerak, degan aqidaga asoslanib, unitilgan modellarni joylashtiriladilar ham.

Ushbu maqolamiz atoqli otlarni kiyim - kechak nomlari sifatida tanlashda badiiy adabiyotda va rangtasvir (jivopis) asarlarning o'rni katta ekanligini dalillash imkonini beradi. Qahramonlar va ularning liboslari so'z hamda rang yordamida tasvirlash nafaqat davr kostyumlari haqida "texnik" ma'lumot beradi, balki ma'lum belgili (znakovo'y) kodni ham yaratadi. Badiiy asar qahramoni tashqi qiyofasini so'z yoki rang yordamida tasvirlash bilan modaga kirgan kiyim - kechaklarning assotsiativ bog'lanishi orasida majoziy ko'chim sodir bo'ladi va bu adabiy qahramon ismini ma'lum libosga xoslantiradi. Qiyoslang: (Little lord Fauntleroy dress (naryad Malenkiy lord), Mother Hubbard cloak (plah matushki Xabbard), Charlotte Corday bonnet (shlyapka Sharlotto' Korde), Charlotte Corday cap (chepets Sharlotto' Korde), Shakespeare collar (vorotnik Shekspira).

Ingliz adibi Valter Skott o'zining " The Abbat" dramasida Mariya Styuart obrazi nafaqat mashhur tarixiy shaxs, balki ayollar uchun yurish - turish va kiyinish madaniyati namunasi sifatida tasvirlangan. Mariya Styuartning dramada yaratilgan tashqi qiyofasi Angliyada XIX asr modasi taraqqiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Shu tarzda ingliz tilida mazkur shaxslar nomlari bilan atalgan kiyim - kechakning ko'chma nomlari paydo bo'lgan: Marie Stuart bonnet, Marie Stuart hat, Marie Stuart cap, Marie Stuart bodice. Nafis portretida ko'z (ko'rib idrok etiladigan) obrazi moddiy narsaga - kiyimga o'tadi ya'ni, yo musavvir(Gains borough) yoki portretida tasvirlangan shaxs(Charlotte Corday, Shakespeare) ism ini oladi.

Ushbu maqolamiz xuddi shunday tahlil qilingan kiyim - kechak nomlari orasida poyafzal libos detallari nomlari ham bor. Oyoq kiyimlari nomlarini o'rganish ontroponimlar hamda mazkur atoqli otlardan foydalanganini ularni 2 guruhga bo'lish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. 1-guruhga qirollik oilasi vakillari (Adelaide boots - Adelaida etiklari, Abert boots - Albert etiklari), 2-guruhga ega harbiy sarkardalar nomlari kiradi (Wellington boots - Villington etiklari, Raglan boots - Reglan etiklari, Cromwellshoes - Kromvel tuflisi).

Shunday, moda sohasidagi hozirgi inglizcha neologizmlarning nominativ tasviri juda mazmunli bo'lib, turli tadqiqot yo'nalishlarining mavjudligi bilan tavsiflanadi. Ingliz

modasiganisbatan konservativ munosabatdabo'linadi vasi po mazkur holatlardaesajiddiy kiyinishni afzal biladilar. Bu erda asosiy mezon qilib, uning qulayligi olinadi. Amerikaliklar kiyim - kechak tanlashda ancha erkin yondashadilar va birga rasmiy uslubni afzal bilib, jamoa oldida ma'lum kostyum yoki libosda paydo bo'lish muhimligiga e'tibor qiladilar.

Moda sohasiga doir inglizcha neologizmlar yasalishi xususiyati tahliliga o'tishdan oldin tilda neologizmlarning paydo bo'lish sabablarini o'rganishga e'tibor qaratamiz. Ma'lumki, neologizmlar turli omillar ta'sirida paydo bo'ladi. Ularning ko'plari fan, texnika madaniyat, iqtisod va ishlab chiqarish munosabatlarining taraqqiyoti bilan bog'liq. Ularning negizida yasalgan neologizmlar tilning faol lug'atida ko'plab uchraydi. Chunki til egalari ularni boshqa lug'at birliklariga qaraganda tez- tez qo'llaydi.

Neologizmlar tadqiqotiga bunday yondashuv akad. V.V.Vinogradov tomonidan ham istifoda etilgan. Uning yozishicha, tilda neologizmlar deyarli uzluksiz tarzda paydo bo'lib turadi. Biroq barcha yangi so'zlar azaldan oddiy nutq faktlari shaklida bo'ladi va til dalillari guruhiga ko'p marta tayyor holda qo'llanishi natijasida o'tadi[8,B.34].

Oksford lug'atini tuzishda ishtirok etgan R.Bergfildning hisob kitoblariga qaraganda, ijtimoiy faoliyatning turli sohalarida har yili minglab neologizmlar paydo bo'lar ekan. Masalan ingliz tilida har yili taxminan, 800 ta yangi so'z yuzaga keladi[9,B.83]. Shu bilan birga barcha neologizmlar ham yangi hodisa yoki ob'ektni ifodalash uchun yaratilavermasligiga e'tibor qaratish lozim. Neologizmlar deganda, tilda mavjud leksikaning yangi ma'no nozikliklarini ham, faol qo'llanayotgan so'zlarning konnotativ jihatlarini ham tushuniladi.

Yangi leksika ijtimoiy hayotning barcha sohalarida keng tarqalgan. Biroq, ularning paydo bo'lishi texnik va iqtisodiy jabhadagi taraqqiyoti, ularni zamonaviy ilm - fan talablariga javob bera olishi bilan shartlangan. Misol sifatida ilgari ham mavjud bo'lgan va bugunga kelib faol qo'llanilayotgan "robot", "beatnik", "cyberspage", "freelance", lug'aviy birliklarini keltirish mumkin.

Neologizmlar paydo bo'lishining 2-manbai sleng (jargon) lardir. Chunki ular jamiyat ayrim a'zolari guruhlarining modaga moyilligini aks ettiradi. Misollar "noab" - onlayn - o'yinda ishtirok etayotgan tajribasiz kishi yoki "to google" - internetdan kerakli ma'lumotni izlash. (gugllash) va b.

Til lug'at tarkibining boyishi dialektik mantiq qonun - qoidalari asosida sodir bo'ladi. Odatda yangi so'zlar tildagi ikki qarama - qarshi tendensiyalarning kurashi natijasida yuzaga keladi va ular quyidagi ko'rinishlarga ega bo'ladi:

- 1) Tilning o'rganishga moyilligtendentsiyasi va barqarorlikka intilish tendentsiyasi.
- 2) Tushunchalarni farqlash tendentsiyasi va ularni umumlashtirish tendentsiyasi;
- 3) Ekspressivlik (his-hayajon)ni ifodalashga moyillik tendentsiyasi va leksik vositalarni standartlash tendentsiyasi;
- 4) Tilning evfemizatsiyaga moyilligi tendentsiyasi va uning disfemizatsiyaga ham moyilligi tendentsiyasi;
- 5) Tilning tejamkorlikka moyillik tendentsiyasi va uning ortiqchalikka ham moyillik tendentsiyasi.

Mohiyatan, ijtimoiy faoliyatning yangi voqeliklari talablariga mos bo'lishi uchun til doimo barqarorlikka intilishida yangi leksemalar (va boshqa til birliklari) ni yaratishga majbur bo'ladi.

Masalan, Eynshteynning yozishicha, neologizm taraqqiyotning 3 bosqichini bosib o'tdi: yaratilish, aprobatsiyasi (ma'qullanishi) va muomalaga kiritilishi[10,B.86]. Dastlab, yaratish bosqichida neologizm yangi so'z maqomida taraqqiyoti va cheklangan til egalari guruhi tomonidan qo'llanadi. U neologizmning bu ko'rinishini protologizm, muallif tomonidan taklif sifatida ta'riflaydi. Bu so'z hali boshqa mualliflar tomonidan e'tirof etilmagan va neologizm shaklida manbalarda qayd etilmagan bo'ladi. 2-bosqichda mazkur leksema nutqda ko'p qo'llansada, hozircha tilning faol lug'at zaxirasiga kirmagan bo'ladi.

3-bosqichda u neologizm tarzida tildan mustahkam o'rin egallaydi va uning egalari tomonidan keng qo'llana boshlaydi. Neologizm barqarorligi uning glossariy hamda lug'atlarda aks etishi bilan belgilanadi.

Boshqa yondashuvga ko'ra, neologizm alohida shaxs-individuallik va originallikka intiluvchi muallif tomonidan ham yaratilishi mumkin. H. Nisk mazkur yondashuvni qo'llab quvvatlaydi va uni "til ijodkorligi" sifatida ta'riflaydi. U neologizmlar ijodkorlikni talab qildi, shaxsning iste'dodidan guvohlik beruvchi yangi mahsulotdir, degan fikrni bildiradi. Keyinchalik yangi so'z sotsializatsii (jamiyat tomonidan qabul qilinishi) va leksikalizatsiya (tilda muhimlanish) bosqichlarini boshdan kechirdi. Barcha bosqichlar 2-bosqichdan, yangi so'zni ommalashtiruvchi vositachilar tomonidan ta'minlanadi. Umuman olganda esa, neologizmning yaratilishi tilning qat'iy qoidalariga amal qiluvchi jarayondir.

Yangi leksika turli omillar tasirida paydo bo'ladi. Bu haqda jiddiy izlanishlar olib borgan frantsiyalik tilshunos L. Jilber shunday omillardan uchtasini aniqlaydi:

- denominativ omil (yangi obektning nomlash zaruriyati);
- stilistik omil (nutqni tasirchan qilish ehtiyoji);

Introlingvistik omil (yangi so'zlarning tilda amal qiladigan qoliplar asosida paydo bo'lishi). An'anagako'ra, neologizmlar mazkur tildaxos so'zlovchi qoliplardan foydalanish yordamida mavjud til amaliyot asosida shakllanadi. Ingliz tilida neologizmlar yasashning quyidagi usullari amal qiladi. Aksariyat holatlarda neologizmlar uchun donor til sifatida aynan ingliz tilidan foydalaniladi. Uning lug'ati ham, o'z navbatida, hozirgi boshqa tildan, xususan, nemis yoki yapon tilidan (masalan, "kawaii", "emoji" neologizmlari) olingan o'zlashmalar yo'li bilan doimo boyib boradi.

1. Morfologik so'z yasash vositasida yasalgan neologizmlar. Ular mavjud so'z yasovchi qoliplar asosida tilda amal qilayotgan morfemalarga mos ravishda shakllanadi. Ular quyidagi turlarga bo'linadi:

- affiksial neologizmlar. Ular ilgari ishlatib kelingan affikslar yangi ma'no kasb etganda ingliz tili so'z yasalishi tamoyillari asosida paydo bo'ladi. Masalan "multi-tasker"- sertashvish odam;

- so'zni qo'shish yo'li bilan neologizm yasash ingliz tilida, neologizmlar hosil qilishda, ko'pincha, so'zlarni qo'shishning quyidagi qoliplardan istifodatiladi: ot ot—ot vasifat Qot ot. →

Masalan: "spyware" - kompyuterdan foydalanuvchilar xarakatini kuzatuvchi dastur ta'minoti;

- konversiya yo'li bilan hosil o'ladigan neologizmlar. Ular, asosan, otning fe'lga o'tishi bilan amalga oshiriladi. Masalan: "to sciebee"

- masalan ilmiy yo'l bilan echmoq;

- so'zlarni qisqartirish (abbrevatsiya) yo'li bilan yasalgan neologizmlar: Masalan: OTP ("on the phone) telefon orqali;

- tovushga taqlid (onomatopiya) yo'li bilan yasalgan neologizmlar. Masalan "twitter"- hayot haqidagi qisqa ma'lumotlarni e'lon qilishga mo'ljallangan ijtimoiy tarmoq;

- reduktivatsiya-so'z o'zagi yoki negizini to'liq yoki qisman takrorlash vositasida yasalgan neologizmlar. Masalan: "chin-chin" jam so'z yoki an'anaviy istak;

- konversiya yoki semantik siljish, boshqacha qilib aytganda, so'zning shaklini o'zgartirmasdan yangi ma'no kasb etadigan neologizmlar;

- semantik neologizmlar. Mavjud so'zning metodizatsiya, metonimizatsiya, ma'no qisqarishiyoki kengayishi yo'li bilan hosil qilingan birliklardir. Masalan, "trol" folklor personaji va internet tarmog'ida bahs-munozaralar chiqaruvchi kishi (ma'no metaforizatsiyasi).

- XX asr oxiri va XXI asr boshida tadqiqotlar olib borgan V.I.Zabotkinaning yozishicha, ingliz tilida so'z yasovchi eng sermahsul qoliplar so'zlarni qo'shish (29,5%) va affiksatsiya

(24%) (105-b) yuqorida ta'kidlanganidek, tilda neologizmlar hosil bo'lishining sababi ilmiy-texnik va ijtimoiy jarayondir: yangi ijtimoiy-iqtisodiy voqe'liklar, turli ilmiy va texnik kashfiyotlar, madaniyat sohasidagi yutuqlar shular jumlasidandir. Neologizmlar xususiyati uning aksariyat til egalari uchun mutlaq yangiligidir.

Ta'kidlash joizki, so'z unchalik uzoq vaqt neologizm bo'lib turmaydi. Faol qo'llanilish doirasiga kirib borgan sayin uning yangilik belgisi ham susayib ketaveradi va umumqo'llanuvchan so'zlar qatoriga o'tadi. Boshqacha aytganda, neologizm tushunchasi nisbiy, yani so'z til egalari uning yangiligini his etgan davrgacha neologizm hisoblanadi.

Yangi so'zning yasalishi haqidagi muammo mazkur tadqiqotning muhim masalasi hisoblanadi. Yangi so'z yaratayotgan kishi o'ziga xoslik va individuallikka intiladi. Paydo bo'lgan yangi so'z (ijtimoiylik) sotsiologizatsiya va leksikalizatsiyaning bir necha bosqichini bosib o'tadi, xalq orasidagi tarqatuvchilar tomonidan idrok etiladi. Bular eng avvalo o'rta va oliy maktab o'qituvchilari, jurnalist va mashhur media vakillaridir. Yangi so'z dastlab bosma nashrlarda poydo bo'ladi. Sotsiologizatsiya-yangi so'z ko'pchilik tomonidan e'tirof etilishining muhim bosqichi. Undan leksikalizatsiya bosqichiga o'tiladi, keyin esa yangi so'zni to'g'ri qo'llash ko'nikmalari, ya'ni til egalari tomonidan kommunikativ-pragmatik kompetentsiyani kasb etish davri boshlanadi.

Hozirgi ingliz tilida, yuqorida qayd etilganidek, yangi so'z yasashning ko'plab usullari amal qiladi. Bular esa so'z ko'chish, so'z qisqartirish, konversiya, substantivatsiya, ad'ektivatsiya, teskari so'z yasalishi, tovushlar almashinuvi, leksik-semantik usul, fonologik usul (so'z unsurining o'zgarishi) va b. Shu bilan birga, ko'rsatilgan usullarning hammasi ham birdek qo'llanmasligini, so'z yasalishi jarayonida ularning har xil emasligiga ham e'tibor qaratish lozim. Endi neologizmlar yasalishining quyidagi istifoda etiladigan usullarini batafsil qarab chiqamiz: affiksial va suffiksial) usul, so'z qo'shish, konvertsiya, qisqartirish, boshqa tillardan so'z olish, teskari derivatsiya, birlashtirish, abbrevatsiya.

Affiksial birliklar yangi so'zlarning, taxminan, chorasini tashkil qiladi va deyarli qo'shma so'zlarga teng. Mazkur usul, ayniqsa, ilmiy terminlar uchun xarakterli. Jumladan, -on suffiksi eng kichik birlik yoki zarracha yangi terminlar hosil qilishda ko'p qo'llaniladi: "gluon"-"fizika fanidan eng kichik yangi zarracha". Tuproqshunoslikda neologizmlar yaratish uchun, ko'pincha, -sol suffiksi foydalaniladi: (lotincha "solum" tuproq, so'zidan) "aridisol"-sahro(quruq) tuproq, "vertisol-loy tuproq, "histosol"-ho'l tuproq.

Prefiksial birliklar tahlili neologizmlar hosil qilish jarayonida ularning roli mudom ortib borayotganini ko'rsatadi. Bunda lotin, yunon va frantsuz tillari bosh manba hisoblanadi: acro-, bio-, euro-, mikro-, tele- va boshqalar. Ular asosan, ilmiy-texnika soholarini chegaralanadi. Ayrim prefikslar qo'shma so'z va gaplar negizida yuzaga keladi: dial-a (telefon orqali buyurtma olish xizmati). Masalan, "dialphone"dan "dial-a-meal"larni ajratib ko'rsatish mumkin.

Suffiksial birliklar, ko'proq, kundalik muloqot uchun ishlatiladi va asosan, slengga taaluqli bo'ladi. Xususan, eng qo'llanuvchan sleng suffiksalaridan biri kesatish ma'noli -y|-il suffiksidir. Uning yordamida yasalgan neologizmlar yoshlar orasida kechadigan norasmiy muloqot doirasi bilan chegaralangan bo'ladi. Masalan: "roadie"- "musiqasoblarini tashish va o'rnatish uchun ma'lum shaxs". "Weapy"- "sentimental (his-hayajon uyg'otadigan) film"; "tenny" (techno-freak)- "texnik yangiliklarga o'ch kishi."

So'z ko'chishi ingliz tilida so'z yasalishining eng an'anaviy va universal usuli. Mazkur jarayonda ikki ososdan tashkil topgan omonimlikso'z shakllari yasaladi. Masalan, "think-tank", "jamoaviy aql (miya)"; "carry back"- "zarani nisbatan oldinroq paytga o'tkazish". Shu asnodan murakkab yasalgan birliklar soni ham ortib bormoqda. Bunda -er suffiksi keng qo'llaniladi: "page-turner"- "juda maroqli kitob"; "all-nighter"- "tun bo'yi etadigan narsa".

Murakkab birliklarda ravish va yuklamalar yordamida hosil qilinadigan so'zlar muhim

ulushni tashkil etadi. Bu, ayniqsa, fe'l va sifatdoshlarga xos. "Laid-back"- "bo'shashgan"; "tinkasi qurigan"; "turner-on"- "hayajonlangan" "buttoned-down"- "an'anaviy", "konservativ".

Morfologik neologizmlar hosil qilish nomuntazam tarzda ham ommalashgan. Keyingi yillarda nutq birliklarini tejash va tilni ratsionalizatsiyalashtirishga moyillikni aks ettiruvchi qisqartmalar, ayniqsa, sermahsul bo'ldi. Qisqartmalar neologizmlar umumiy sonining uncha muhim bo'lmagan foizini tashkil qiladi. Shunga qaramasdan, bu usulga ehtiyoj ortib bormoqda. Qisqartmalarning 4 turi (abbrevaturalar, akronimlar, qo'shilish va qisqarish) orasida qisqartma so'zlar ko'p uchraydi, qiyoslang: "anchor"› "anchorman"- "tele- va radio dasturlarni muvofiqlashtiruvchi yangiliklar sharxlovchisi (obzorchi). Bu so'z ingliz tilining amerika variantida cheklangan darajada qo'llanadi (Buyuk Britaniyada "presenter", lib›liberation ishlatiladi".

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Краев В.Л. Неологизмы в сфере моды. - М.: Просвещение, 2017. - С. 71. (Krayev V.L. Neologizm v sfera modi. - M.: Prosvsheniye, 2017. - S.71).
2. Попов А.В. Исследования английских неологизмов. - Воронеж, 1981. - С. 95. (Popov A.V. Issledovaniya angliyskix neologizmov. - Voronej, 1981. - S.95).
3. Байжанова А.Х., Ким И.А. Неологизмы в статьях журналов о моде // Вопросы языкознания. - 2016. - № 3. - С. 24. (Bayjanova A.X., Kim I.A. Neologizmi v statyax jurnalov o mode // Voprosi yazikoznaniya. - 2016. - № 3. - S. 24).
4. Шалина Л.В. К вопросу о сущности неологизма в современной лингвистике // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Вып. 8. Пенза, 2020. - С. 74. (Shalina L.V. K voprosu o sushnosti neologizma v sovremennoy lingvistike // Izvestiya PGPU im. V.G. Belinskogo. Vip.8. Penza, 2020. - S.74).
5. Мангушев С.В. Изменение лексического состава языка как результат взаимодействия культур (на материале неологизмов русского и английского языков) / С.В. Мангушев // Евразийское Ожерелье. Альманах Общественного института народов Оренбуржья имени Мусы Джалиля. Вып. 10. Изд-во ОГПУ, 2019. - С. 221. (Mangushev S.V. Izmeneniye leksicheskogo sostava yazika kak rezultat vzaimodeystviya kultur (na materiale neologizmov russkogo I angliyskogo yazikov) / S.V. Mangushev // Yevraziyskoye Ojerele. Almanax Obshestvennogo instituta narodov Orenburjya imeni Musi Djalilya. Vip.10. Izd-vo OGPU, 2019. - S.221).
6. Ширяева Е.Ф. Антропонимические и топонимические номинации в предметном классе "одежда" в английском языке XIX-XX веков. Автореф. дисс. к.ф.н. - М., 2013. - С. 112. (Shiryayeva Ye.F. Antroponimicheskiye I toponimicheskiye nominatsiya v predmetom klasse "odejda" v angliyskom yazike XIX - XX vekov. Avtoref. diss. k.f.n. - M., 2013. - S.112).
7. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. Об основном словарном фонде и его словообразующей роли в истории языка / В.В. Виноградов - М.: Наука, 1977. - С. 37. (Vinogradov V.V. Leksikologiya I leksikografiya. Ob osnovnom slovarnom fonde I yego slovoobrazuyushey poli v istorii yazika / V.V. Vinogradov -M.: Nauka, 1977. - S.37).
8. Algeo, J. Among the New Words // American Speech. - 1994. - P. 83. (Algeo, J. Among the New Words // American Speech. - 1994. - P.83).
9. Эпштейн М.Н. Типы новых слов: Опыт классификации // Русский язык и литература. Культура письменной речи. - 05.12.06. - URL: <http://gramma.ru/RUS/?id=1.110> (дата обращения: 14.07.2022). (Epshteyn M.N. Tipi novix slov: Opit klassifikatsatsii // Russkiy yazik i literatura 14.07.2022. - B. 83).
10. Эпштейн М.Н. Типы новых слов: Опыт классификации // Русский язык и литература. Культура письменной речи. - 05.12.06. - URL: <http://gramma.ru/RUS/?id=1.110> (дата обращения: 14.07.2022). (Epshteyn M.N. Tipi novix slov: Opit klassifikatsatsii // Russkiy yazik i literatura 14.07.2022. - B. 86).